

Faculdade de Tecnologia do Campus Universitário da UFAM:
Uma análise comparativa entre o projeto arquitetônico de Severiano
Porto e a atualidade

*FACULTY OF TECHNOLOGY OF UFAM UNIVERSITY CAMPUS: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN SEVERIANO
PORTO'S ARCHITECTURAL PROJECT AND THE PRESENT DAY*

*FACULTAD DE TECNOLOGÍA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UFAM: UN ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE SEVERIANO PORTO Y LA ACTUALIDAD*

MELLO, LANNAY CINQUE DE

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Amazonas,
lannaycinque@gmail.com*

BARREIRA, AIRTON FONSECA

*Graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Amazonas,
airton15fonseca15@gmail.com*

RESUMO

O Campus Norte da Universidade teve seu desenvolvimento iniciado em 1973 com as obras realizadas na década seguinte e que, ainda hoje, seguem em construção. A presente pesquisa pretende investigar as mudanças entre o projeto arquitetônico original da Faculdade de Tecnologia, localizada no Campus Norte, e o projeto construído e seus usos até a presente data. A importância da pesquisa se dá tendo em vista o peso da concepção do projeto feito pelo arquiteto Severiano Mario Porto (1930 - 2020), projetista de obras que marcam a história da arquitetura na Amazônia, unindo técnicas locais e processos oriundos do canteiro de obras com tecnologias em ascensão na época. Dentre suas diversas obras icônicas, o Campus Universitário da UFAM - Universidade Federal do Amazonas se implanta capaz de travar um diálogo profundo com o clima local. Serão investigados os fatores relacionados às modificações de uso dos edifícios após sua construção para o cumprimento de demandas distintas àquelas que foram concebidas, além das mudanças nos materiais de revestimento e compartimentação dos edifícios que vão de encontro aos ideais de Severiano para uma Cidade Universitária, sempre influídos da arquitetura moderna brasileira.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura Moderna. Patrimônio arquitetônico. Arquitetura na Amazônia.

ABSTRACT

The University's North Campus began its development in 1973 with works carried out in the following decade and which, to this day, are still under construction. This research aims to investigate the changes between the original architectural project of the Faculty of Technology, located on the North Campus, and the built project and its uses to date. The importance of the research is given in view of the weight of the project conception carried out by architect Severiano Mario Porto (1930 - 2020), designer of works that mark the history of architecture in the Amazon, combining local techniques and processes originating from the construction site with emerging technologies at the time. Among its many iconic works, the University Campus of UFAM - Federal University of Amazonas is capable of engaging in a deep dialogue with the local climate. Factors related to changes in the use of buildings after their construction will be investigated to meet demands other than those that were conceived, in addition to changes in the covering materials and compartmentalization of buildings that meet Severiano's ideals for a University City, always influenced by modern Brazilian architecture.

KEYWORDS: *Modern architecture. Architectural heritage. Architecture in Amazonia.*

RESUMEN

El Campus Norte de la Universidad inició su desarrollo en 1973 con obras realizadas en la década siguiente y que, a la fecha, aún se encuentran en construcción. Esta investigación tiene como objetivo indagar en los cambios entre el proyecto arquitectónico original de la Facultad de Tecnología, ubicada en el Campus Norte, y el proyecto construido y sus usos hasta la fecha. La importancia de la investigación se da en vista del peso de la concepción del proyecto realizada por el arquitecto Severiano Mario Porto (1930 - 2020), diseñador de obras que marcan la historia de la arquitectura en la Amazonia, combinando técnicas y procesos locales originados en la sitio de construcción con tecnologías emergentes en ese momento. Entre sus muchas obras icónicas, el Campus Universitario de la UFAM - Universidad Federal de Amazonas es capaz de entablar un diálogo profundo con el clima local. Se investigarán factores relacionados con cambios en el uso de los edificios después de su construcción para atender demandas distintas a las que fueron concebidas, además de cambios en los materiales de cobertura y compartimentación de los edificios que respondan a los ideales de Severiano de una Ciudad Universitaria, siempre influenciada por la modernidad. Arquitectura brasileña.

PALABRAS CLAVES: *Arquitectura moderna. Patrimonio arquitectónico. Arquitectura en la Amazonia.*

INTRODUÇÃO

O Campus Universitário da UFAM localiza-se no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, e está inserido em uma Área de Preservação Ambiental - APA, o maior fragmento verde em área urbana do país e o terceiro maior do mundo. A área do Campus possui uma diversificada fauna e flora, devido a grande porção de mata virgem presente no local, possuindo cerca de 6,7 milhões de metros quadrados. O Setor Norte do campus universitário foi um projeto realizado pelo arquiteto Severiano Mario Porto. No Campus Norte, onde a Faculdade de Tecnologia se encontra, decisões e solicitações posteriores ao projeto de 1973 de Severiano Porto causam, como Cereto (2020, p. 349) afirma, uma série de mudanças nos usos dos blocos administrativos, inerente a práxis pela disputa de espaços entre as unidades acadêmicas, de forma que o tombamento do conjunto em 2016 pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em ação conjunta com conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AM se restringe ao projeto de 1973. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão a partir do projeto da Faculdade de Tecnologia da UFAM sob a lente da análise arquitetônica tendo o enfoque da mudança de usos das edificações que foram desenhadas a partir das tipologias de Salas de Aula, Laboratórios e Administrativo, com a finalidade de contribuir para a catalogação e conseqüente resgate de dados importantes referentes à arquitetura moderna brasileira produzida na Amazônia. Restabelecer a importância da decisão dos materiais e métodos utilizados pelo arquiteto para as tipologias é necessário para o melhor entendimento dos parâmetros do projeto e do respeito aos tipos de uso passíveis à cada edificação, além de reafirmar a necessidade da responsabilidade com o bem público. O acervo pessoal do arquiteto em posse do NAMA possibilita uma investigação direta da obra para a realização da pesquisa e contribuirá para a verificação da continuidade do projeto.

DESENVOLVIMENTO

Severiano Mario Porto trabalha a região amazônica dentro da sua limitação de acesso aos recursos da construção civil em relação ao resto do Brasil sem abrir mão dos ensinamentos de Lucio Costa acerca da arquitetura moderna brasileira. Tais aprendizados geraram projetos capazes de promover espaços que olham para a rica natureza da localidade utilizando os modelos de construção industriais disponíveis. O foco da análise comparativa se dará na Faculdade de Tecnologia localizada no Setor Norte do Campus Universitário, tendo como bagagem o levantamento dos autores clássicos da arquitetura moderna e o estudo das plantas obtidas do projeto de 1973 e os desenvolvidos a posteriori na Prefeitura do Campus Universitário - PCU.

No projeto de 1973 a implantação no sítio determinava redução da movimentação de terra para redução de gastos, além das vantagens para com o meio natural, mas também gerava a hierarquia entre os blocos e a possibilidade de olhar para o meio. Muitas decisões do projeto de Severiano são tomadas visando a qualidade do espaço e uma universidade que como uma obra pública de grande magnitude, devia ser viável economicamente não só em sua construção, mas também em sua manutenção ao longo dos anos. O projeto visava uma maior vida durável ao bem e a possibilidade de futuras ampliações. O projeto do Campus de 1973 possui blocos espaçados entre si por meio de uma malha, gerando ao visitante uma relação com o ambiente natural pela

distribuição das construções no terreno intercaladas com o espaço de circulação, fator também positivo em relação à ventilação dos espaços pelos ventos predominantes.

Figura 1: Planta do campus da Universidade Federal do Amazonas.

Fonte: Prefeitura do Campus Universitário, 2023.

A Faculdade de Tecnologia, inserida no Campus Norte, teve o início de sua construção em duas etapas distintas. Na primeira, foram construídos blocos de sala de aula e auditórios. Na segunda etapa, os laboratórios. A relação da Faculdade de Tecnologia - FT com o Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL é articulada no projeto original de 1973 por meio da previsão da construção de um Centro de Convivência, uma centralidade de atividades livres impedida pela construção por etapas das unidades acadêmicas. A ideia foi atendida pela criação de espaços de lazer.

Em todos os blocos o cuidado do olhar para a região é visível nas estratégias eficientes para o clima equatorial amazônico, buscando reduzir os efeitos da umidade e do calor para maior conforto no uso das edificações. As maiores fachadas são voltadas na direção norte-sul, protegidas pelo uso de grandes beirais necessários pelo caráter horizontal das chuvas na região, pertencentes a uma macro cobertura que ajuda na redução da absorção do calor da quinta fachada pelos ambientes internos. A proporção das aberturas de boca de saída e entrada nas esquadrias garantindo a diferença de pressão necessária para ventilação horizontal, a presença de lanternins para saída do ar quente e espaços de circulação vertical com presença de cobogós para ventilação também se destacam. Atualmente, o uso de uma estrutura mista com macro cobertura em vigas e pilares metálicos pré-montados e sistema estrutural de concreto armado segue pela facilidade construtiva, controle de gastos e pela possibilidade de respeitar a implantação proposta por Severiano.

As modificações a serem apontadas ocorrem nas novas edificações de salas de aula. No caso dos blocos novos, o apoio dos pilares metálicos da macro cobertura nas vigas de concreto porticadas é um fator não presente nesta tipologia de Severiano, não sendo necessária pelo seu caráter térreo. A decisão é presente na tipologia Administrativa do projeto de 1980, resultado da junção das experiências das tipologias de Administração dos Institutos e Departamentos de Ensino e Salas de Professores previstas no projeto de 1973 (CERETO, 2020). Também serão abordadas mudanças de uso de prédios, como o caso dos ateliês de Arquitetura e Urbanismo, localizados em um bloco de tipologia administrativa.

Para análise, é feita a comparação entre as plantas baixas da tipologia de Salas de Aula projetada por Severiano e a atual tipologia. Para tal é utilizado como objetos de análise o bloco Nelson Porto, identificado como FT.09 e projetado para salas de aula, de caráter vertical, e o Bloco FT-1, de tipologia de sala de aula, projetado por Severiano.

Figura 2: Localização da Sala de Aula FT. 01 na Faculdade de Tecnologia
Fonte: Prefeitura do Campus Universitário, 2023. Edição pela autora.

Figura 3: Localização da Sala de Aula FT. 09 na Faculdade de Tecnologia.

Fonte: CERETO, 2016 | Acervo Severiano Porto.

Figura 4: Planta baixa do Bloco de Salas de Aula 01, projeto de Severiano Porto.

Fonte: Prefeitura do Campus Universitário, 2023. Edição pela autora.

A tipologia Salas de Aula atual ganha uma nova área interna por meio do afastamento dos pilares em concreto, reduzindo o espaço de circulação de 2,70 m para 2,40 m. As paredes de vedação também são deslocadas possibilitando um ganho de 0,90 m na largura de 7,20m, que passa a ter 8,10 m entre eixos da vedação. A altura das vigas de concreto permanece de 0,10 m e a distância entre eixos dos pórticos também segue inalterada com intuito de evitar que o visitante perceba a mudança em relação a aparência dos blocos mais antigos.

Com exceção do pavimento térreo, a acústica nas salas é prejudicada pelo uso de painéis leves nas divisões sem camadas de isolamento, de forma que os ruídos externos afetam a experiência na sala de aula. A mudança de layout na posição dos quadros brancos para as paredes norte, em projeto determinados nas paredes leste, reduz em $\frac{1}{3}$ a área de abertura dos painéis de boca de entrada para os ventos predominantes, criando salas dependentes de ventilação artificial para o conforto mínimo dos usuários. As caixas de ar-condicionado instaladas sobre os painéis no lado externo também inutilizam um módulo de esquadria para ventilação e iluminação natural.

Figura 5: Localização da Sala de Aula FT. 09 na Faculdade de Tecnologia.

Fonte: Prefeitura do Campus Universitário, 2023. Edição pela autora.

Figura 6: Bloco FT-09 na Faculdade de Tecnologia.

Fonte: Ascom UFAM, 2015.

Figura 7: Planta baixa bloco FT-09, pavimento térreo, 2009.

Fonte: Prefeitura do Campus Universitário, 2023. Edição pela autora.

Experiências semelhantes ocorrem no caso dos ateliês utilizados pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, que ocupam o 1º pavimento do Bloco Administrativo 1 da Faculdade de Tecnologia, identificado como FT- 01.029, que possui a Biblioteca de Ciências Exatas no pavimento térreo. Com a tipologia administrativa do projeto, o levantamento da edificação na atualidade demonstra como a modulação pensada para área administrativa e a mudança de sua função por meio de uma compartimentação para as necessidades dos cursos afeta os valores do projeto arquitetônico original.

Figura 8: Planta baixa bloco administrativo FT-01.029, usado como ateliês de Arquitetura e Urbanismo, 1º pavimento, projeto da reforma 2001.

Fonte: Prefeitura do Campus, 2023. Edição: Autoral, 2023.

Na adequação de 2001 para o uso do primeiro pavimento para os ateliês do Departamento de Arquitetura e Urbanismo/DAU, foram mantidos dois acessos principais no eixo central longitudinal, seguindo a lógica da tipologia administrativa com usos de painéis leves para divisórias. Os espaços de arquivo, depósito, sala de professores, laboratório e coordenação do curso, assim, seguiam o pensamento de planta administrativa. A circulação para acesso aos ateliês se localizava ao norte, com apenas o ateliê 1 permitindo o uso das bocas de entrada e saída para ventilação da forma pensada projetualmente, com área de três módulos e meio completos, diferentemente dos outros ateliês. Já eram utilizado ar-condicionado para refrigeração, com os vaporizadores instalados sobre os painéis originais.

Na execução da última reforma, em 2018, foi criado um corredor de circulação ao sul, com o fechamento dos ateliês em divisórias de gesso. Os painéis sul nas divisórias de gesso possuem visores em vidro, sem a possibilidade de abertura, impedindo a circulação do ar entre os painéis de madeira do projeto original, forçando mais uma vez o uso da refrigeração mecânica, mas dessa vez em todos os ambientes. Os fechamentos em gesso também afetam a acústica e a iluminação natural nos espaços, de forma semelhante ao ocorrido no bloco Nelson Porto. Houve o respeito aos

módulos das estruturas porticadas para definição da área das salas, sendo o ateliê 1 e 4 maiores, compostos de quatro módulos, e os teliês 2 e 3 compostos de dois módulos.

Figura 9: Ateliês de Arquitetura e Urbanismo em 2001, em uma adequação do Bloco Administrativo para uso de ateliês.

Fonte: Prefeitura do Campus, 2023. Edição: Autoral, 2023.

A forma de construção de novos blocos ao passo da expansão do campus universitário, por licitações, determina com que frequentemente as especificações de acabamentos definidas em projeto pela PCU não sejam executadas em decorrência da demora das obras. Isso se reflete nas atuais construções com acabamentos modificados entre módulos de um mesmo prédio, como o caso do Bloco 2 do Instituto de Computação (ICOMP).

Isso causa não só um ruído visual na edificação, como uma mudança na funcionalidade dos edifícios, sendo observado que as esquadrias em alumínio atualmente instaladas possuem somente visores, eliminando um dos princípios do projeto original de Severiano de aproveitamento da ventilação natural.

O Bloco 2 do Instituto de Computação (ICOMP) é de caráter vertical, com 4 pavimentos, e teve sua obra paralisada em abril de 2015 e retomada em 2018. Na produção desse trabalho, nas visitas in loco no ano de 2023 foi observada a construção de cinco novos módulos na edificação. O intervalo de tempo entre o início e final da obra reverbera em seus materiais, comprovando o dito por Orion Carolino, Engenheiro Civil da Prefeitura do Campus Universitário (PCU), em conversas informais, acerca da dificuldade de manter os mesmos fornecedores a cada nova obra no campus.

Figura 10: Aproximação dos módulos construídos em 2015 e em 2018 para o Bloco 2 do Instituto de Computação, localizado na Faculdade de Tecnologia.

Fonte: Autoral, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todos os casos os materiais de vedação, acabamentos, esquadrias e divisórias são escolhas baseadas em suas tipologias de projeto, de forma que a alteração de tais acarreta a perda de qualidade da experiência arquitetônica. Em tipologias Administrativas, de Sala de aula e de Laboratórios os materiais de esquadrias e acabamentos acabam por também sofrer modificações em razão dos custos e das possibilidades de execução, tendo em vista as limitações de utilizar os mesmos fornecedores a cada nova obra.

Considerando a ampliação do campus universitário nas últimas décadas pela criação de novos cursos, tais edificações serão cada vez mais frequentes e podem reduzir a eficiência das medidas de conforto para as tipologias de projeto dependendo das mudanças executadas, além do aumento de manutenção dos bens, que acarretam em mais gastos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço por todos que indireta ou diretamente possibilitaram essa documentação, que lutam pela produção, registro e manutenção da arquitetura brasileira e, em especial, na Amazônia. Destaco todos que fazem parte e que definem a Universidade Federal do Amazonas no ramo material, pedagógico e patrimonial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, M.A.J.; ZEIN, R.V. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

CERETO, M.P. Severiano Mario Porto: [re]pensando a arquitetura [moderna] na Amazônia. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, Propar UFRGS, 2020.

CORBUSIER, Le (1923). Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1981.

COSTA, L. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

LIMA, M. Modernidade Híbrida na Arquitetura Brasileira: projetos e obras de Severiano Mario Porto Arquitetos. 2017. 338 f. Tese (Doutorado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

MAHFUZ, E. Ensaio sobre a razão Compositiva. Belo Horizonte: AP Cultural, 1995.